

НАНОРАЗМЕРНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СЛОИ НА РАЗНЫХ ГЛУБИНАХ SiO₂ И ИХ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

¹Исаханов З.А., ²Умирзаков Б.Е., ³Махмудов М.М., ⁴Курбанов Р.

^{1,3,4}ИИПиЛТ АН РУз, 100125, Ташкент, Узбекистан

²ТГТУ, 100095, Ташкент, ул. Университетская 2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421341>

Аннотация. В этой работе, ионной имплантацией в сочетании с отжигом на поверхности и в разных глубинах пленки SiO₂/Si(111) созданы наноразмерные слои Na_{0,4}Si_{0,6}O. Энергия ионов варьировались в пределах от 0.5 до 50 кэВ, а их доза - $D \approx 10^{16} - 10^{17}$ ион·см⁻². С использованием методов ОЭС, рентгенофазовой дифрактометрии (XRD-6100) определено состав, кристаллическая и электронная структура созданных слоев. Показаны профили распределения атомов Na, Si и O методом ОЭС в сочетании с травлением поверхности ионами Ar⁺.

Введение

В настоящее время полученные на основе SiO₂/Si нанопленочные структуры имеют большие перспективы в создании различных МДП и ПДП структур, необходимых для современных приборов микро-, нано- и оптоэлектроники [1, 2]. SiO₂ обладает высокой энергией связи, определяющую их химическую устойчивость. Во многих случаях SiO₂ могут существовать в аморфном состоянии. В последнее годы ионная имплантация широко используется для получения наноразмерных фаз и слоев на поверхности и приповерхностной области, а для получения более тонких пленок используется низкоэнергетическая ($E_0 < 5$ кэВ) ионная имплантация [3, 4].

Данная работа посвящена получению скрытых слоев Na_{0,4}Si_{0,6}O в приповерхностном слое SiO₂/Si(111) и изучению их концентрации, профили распределения, состава и энергия связи атомов в этих структурах, электронной и кристаллической структуры. Исследуемая пленка имела толщину 600 Å.

Методика исследования. В одном и том же экспериментальной установке проводились имплантация ионов, прогрев и другие исследования при вакууме не хуже 10⁻⁶ Па. Энергия ионов варьировались в пределах от 0.5 до 50 кэВ, а их доза - $D \approx 10^{16} - 10^{17}$ ион·см⁻². Имплантация ионов металлов в образцы выполнялись ионной бомбардировкой ионами различных металлов, особенно активных металлов ионно-плазменном источником. Режимы бомбардировки отличались расстоянием источник - образец, и позволяло изменять интенсивность ионного потока. Для уменьшения времени облучения ионами можно увеличить ток пучка, что ограничивается влиянием пространственного заряда и температуры нагрева мишени.

Получены особо чистые пленки SiO₂. Так как, монокристаллические пластинки Si были отполированы до зеркального блеска, затем подвергались гидродинамическому травлению в смеси азотной и плавиковой кислоты и промывались в дистиллированной воде. Дальнейшая очистка Si проводилась в условиях сверхвысокого вакуума ($P = 10^{-7}$ Па) прогревом до температуры 1500 К. Затем в прибор напускался кислород до давления 10⁻³ Па и методом термического окисления получены пленки SiO₂ на поверхности монокристаллического Si при T=1400 К.

В исследовании использовались методы оже-электронной спектроскопии (ОЭС), ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии (УФЭС) и рентгенофазовой дифрактометрии (XRD-6100).

Экспериментальные результаты и обсуждение

На рис. 1 приведено дифрактограмма хорошо очищенной поверхности монокристаллической пленки $\text{SiO}_2/\text{Si}(111)$. Видно, что SiO_2 имеет тетрагональную решетку с параметрами, $a=4,9877$, $b=6,9647$ Å с хорошим стехиометрическим составом. Степень кристалличности составляет $\sim 60,95$ %.

Рис. 1. Дифрактограмма хорошо очищенной монокристаллической пленки $\text{SiO}_2/\text{Si}(111)$ с толщиной 600 Å.

Для создания многокомпонентных слоев на поверхности и в различных глубинах SiO_2 , имплантировался ионами Na^+ с разными энергиями в интервале от 1 до 50 кэВ. Во всех случаях имплантация проводилась при дозе насыщения $D_{\text{нас}}$, затем проводился отжиг при оптимальной температуре. Оптимальная температура, эта температура при которой все атомы Na входят в химическую связь с атомами SiO_2 , и образуется однородная пленка типа $\text{Si}_x\text{Me}_{1-x}\text{O}$.

На рис.2 приведены зависимости концентрации Na, O и Si от глубины h для $\text{SiO}_2/\text{Si}(111)$, имплантированного ионами Na^+ с $E_0=1$ кэВ при $D_{\text{нас}}=6 \cdot 10^{16}$ cm^{-2} , полученные после прогрева при $T=800\text{K}$ в течении 40 мин. Видно, что после прогрева поверхностная концентрация Na составляет $\sim 20-23$ ат.%, Si – 28-33 ат.% и O 46-50 ат.%. При этом образуется соединение с приблизительным составом $\text{Na}_{0,4}\text{Si}_{0,6}\text{O}$. Это состав до глубины 30-35 Å практически не изменяется, т.е. при этом формируется поликристаллическая пленка $\text{Na}_{0,4}\text{-Si}_{0,6}\text{-O}$ с толщиной $\sim 30-35$ Å. Ширина запрещенной зоны этой пленки составила $\sim 4,8$ эВ.

Рис. 2. Зависимости концентрации Na, O и Si от глубины h для SiO₂/Si(111), имплантированного ионами Na⁺ с E₀=1 кэВ при D_{нас}=6·10¹⁶ см⁻² полученные после прогрева при T=800K в течении 40 мин.

На рис.3 приведены профили распределения атомов Na, Si и O по глубине SiO₂, имплантированный ионами Na⁺ с E₀=35 кэВ при D=D_{нас}=2·10¹⁷ см⁻² полученный после прогрева при T=850K. Видно, при h ≈ 40-45 нм средняя концентрация Na составляет 18-20 ат.%, Si – 30-34 ат.%, а O – 49-63 ат.%.

Рис.4. Профили распределения атомов Na, Si и O по глубине SiO₂, имплантированный ионами Na⁺ с E₀=35 кэВ при D_{нас}=2·10¹⁷ см⁻² полученный после прогрева при T=850K.

Можно полагать, что в данном случае формируется скрытый слой Na_{0,4}Si_{0,6}O с толщиной ~10-12 нм. Изменяя энергии ионов можно было регулировать глубину формирования скрытых слоев. Например при E₀=25 кэВ скрытый слой Na_{0,4}Si_{0,6}O формировался при h=25-30 нм, а при E₀=50 кэВ – при h=50-55 нм.

Для получения многослойных систем SiO₂ сначала бомбардировался ионами Na⁺ большой энергией и прогревался до T=850-900 К. Затем бомбардировка производилась с меньшей энергией и прогревался. При этом разность энергии не должен быть меньше, чем 18-20 кэВ. Если это условия не выполняется, границы скрытых слоев начинает перекрывать друг-другу.

Выводы

Впервые методом ионной имплантации в сочетании с отжигом получены наноразмерные трехкомпонентные слои в различных глубинах системы $\text{SiO}_2/\text{Si}(111)$. Определены оптимальные условия и режимы ионной имплантации (энергия и доза) и отжига (температура и время прогрева) для формирования нанослоев поликристаллической пленки $\text{Na}_{0,4}\text{Si}_{0,6}\text{O}$. Определены глубины образования нанослоев и их толщины.

REFERENCES

1. A.P. Kryshchal, A.A. Minenkov, S.S. Dzhus Morphology of Islet Systems Formed During Melting of Continuous Bi Films on Ge and SiO_2 Substrates / J.of Nano-and Electronic Physics Vol. 7 No 1, 01024(4pp) (2015)
2. Курова И.А., Ормонт Н.А., Теруков Е.И., Трапезникова И.Н., Афанасьев В.П., Гудовских А.С. Электрические и фотоэлектрические свойства слоистых пленок a-Si: H и влияние на них термического отжига // ФТП, 35 (2001) 367–370.
3. Е. А. Росликова В. Е. Росликов К. Е. Ивлев Газочувствительные свойства многослойных структур $\text{por-SiO}_2/\text{SnO}_x/\text{Pt}$ / Ж. Омский науч. вестник. 2018. DOI: 10.25206/1813-8225-2018-159-107-109. Омский научный центр СО РАН.
4. С.Ю. Турищев, В.А. Терехов, Д.А. Коюда, Д.Е. Спирин и др. Формирование нанокристаллов кремния в многослойных нанопериодических структурах $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_x/\text{Si}(100)$ по данным синхротронных исследований и фотолюминесценции / ФТП, 2015, том 49, вып. 3, С.421-425.